

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO
CONHECIMENTO**

DALVANIRA BRITO RODRIGUES

**PLANO MACRO PARA BIBLIOTECAS VIRTUAIS NA UFERSA: DIRETRIZES NA
AGREGAÇÃO DE VALOR AOS LIVROS DIGITAIS**

**NATAL/RN
2024**

PLANO MACRO PARA BIBLIOTECAS VIRTUAIS NA UFERSA: DIRETRIZES NA AGREGAÇÃO DE VALOR AOS LIVROS DIGITAIS

Apresenta-se neste documento o produto derivado de investigações científicas e empíricas originadas no âmbito do Mestrado Profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento (PPGIC) do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN.

A elaboração de orientações para a administração de bibliotecas universitárias e a promoção do aproveitamento de ferramentas tais como as bibliotecas virtuais, por meio de iniciativas estratégicas organizacionais, podem ser consideradas ações essenciais na formulação de processos que fomentem a tomada de decisão na gestão universitária. Estes procedimentos envolvem dois aspectos: alinhar o *planejamento* e a *alocação* de recursos destinados às bibliotecas. Isto, visando à incorporação de inovações tecnológicas que ampliem os serviços oferecidos nesses ambientes e contribuam com o desenvolvimento institucional e acadêmico.

Assevera-se que a Universidade é imprescindível para a difusão do conhecimento científico, o seu contexto reúne em potencial a promoção da inovação social, econômica e política, impactando todos os segmentos da sociedade. E dentro do contexto universitário, as bibliotecas universitárias representam um ponto central da jornada acadêmica, sendo basilar para o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação.

Nos ambientes das bibliotecas universitárias são utilizados recursos, ferramentas e fontes de informação variadas para cumprir seus objetivos institucionais de “prestar serviços de informação técnica e científica de qualidade às atividades de ensino, pesquisa e extensão contribuindo assim com o processo de fortalecimento da ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento do semiárido brasileiro” (Sistema de Bibliotecas da UFERSA, 2024). Dentre a ecologia de fontes disponíveis se encontram as bibliotecas virtuais que constituem um espaço multifacetado com disponibilização de serviços fora dos espaços delimitados da biblioteca, atendendo às necessidades dos usuários para além das delimitações de horários, quantitativos e restrições físicas.

Assim, para o aproveitamento adequado das bibliotecas virtuais na instituição é relevante um planejamento estratégico que envolva a aquisição, a manutenção, a divulgação, e a inclusão nas discussões sobre inovação em acervo no ambiente de gestão acadêmica, de forma que as necessidades informacionais da comunidade sejam atendidas e o serviço

disponibilizado tenha uso efetivo pela comunidade, o que permitirá justificar a aplicação dos recursos e inserção das inovações tecnológicas nas bibliotecas universitárias.

Cabe frisar que o Plano aqui apresentado é voltado para o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal rural do Semi-Árido, Instituição Federal de Ensino Superior com sede e fórum na cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte e três campi fora de sede localizados nas cidades de Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros.

Este plano, com especificidade de aplicação estratégica para as bibliotecas virtuais na UFERSA, disposto graficamente na figura 1, busca instituir uma abordagem colaborativa no cenário universitário, englobando a Gestão Universitária, o Sistema de Bibliotecas e os departamentos/docentes com foco em iniciativas conjuntas para favorecer o usuário final.

Figura 1: Modelo integrado para promoção das bibliotecas virtuais

F

Fonte: elaborado pela autora, 2023

No constructo apresentado na figura 1, tem-se de forma global as concepções dos atores envolvidos em cada fase do processo. A aplicação do plano viabilizará a colaboração entre a Gestão Universitária e a administração da biblioteca, possibilitando a implementação de diversas ações integradas que objetivam atenuar os desafios enfrentados diariamente pela instituição, incluindo, por exemplo:

- A necessidade de adaptação constante diante da rápida evolução tecnológica;
- Restrições de recursos econômicos;

- Limitações tecnológicas;
- Sustentabilidade informacional.

Além desses aspectos, o plano propõe uma abordagem conjunta para superar resistências às mudanças tanto internas quanto externas, concentrando-se na experiência de gestão integrada, melhoria dos serviços, desenvolvimento da equipe e satisfação do usuário. Isso pode resultar em uma jornada acadêmica mais fluida, com utilização racional dos recursos, adaptando-se de maneira contínua às inovações tecnológicas no ambiente universitário.

Destaca-se que os serviços disponibilizados na biblioteca são oferecidos e utilizados simultaneamente, destacando a importância do alinhamento da equipe, do aprimoramento contínuo e da execução de planos alinhados às atividades cotidianas, promovendo os acervos virtuais de maneira integrada aos recursos informacionais, e não meramente como um complemento.

É pertinente dizer que a Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, que tem como missão produzir e difundir conhecimentos no campo da educação superior, com ênfase para a região Semiárida brasileira, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e o exercício pleno da cidadania, possui duas plataformas de bibliotecas virtuais¹ no Sistema de Bibliotecas, para diversificar seus acervos e atender as demandas por inovações apresentadas pela comunidade acadêmica, cada dia mais conectada às tecnologias.

Assim sendo, a implementação das diretrizes pode permitir que a administração do Sistema de Bibliotecas da UFERSA (SISBI), onde o estudo foi aplicado, assegure a manutenção e aquisição de novas plataformas de bibliotecas virtuais, visando expandir e modernizar os acervos das coleções, bem como garantir o uso efetivo dessas inovações pela comunidade acadêmica. As oportunidades dinâmicas de acesso às informações acadêmicas presentes nos livros virtuais podem facilitar a ampliação e construção do conhecimento, desempenhando um papel fundamental no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação para a Universidade.

No entanto, é crucial acentuar que o alinhamento administrativo, o engajamento no uso e a avaliação da satisfação em relação às necessidades da comunidade acadêmica quanto aos serviços informacionais oferecidos pela biblioteca universitária, são elementos indispensáveis para a efetividade e sucesso da aplicação das propostas.

¹ Ferramentas disponibilizadas a partir de contratos anuais que podem ser modificadas, reduzidas ou ampliadas a depender das decisões administrativas.

Conforme demonstrado na Figura 1, ressalta-se a importância de cada segmento da instituição, suas interações e as ações que podem promover e expandir a utilização das bibliotecas virtuais, considerando a relevância da adoção de inovações no contexto acadêmico. Isto posto, cabe à gestão universitária, a partir de suas estruturas administrativas, o alinhamento e direcionamento dos contratos das bibliotecas virtuais com o plano de inovação institucional, assegurando os recursos financeiros necessários para a aquisição de novas bibliotecas virtuais e a manutenção das já existentes na Universidade.

No que se refere ao Sistema de Bibliotecas a inserção dos acervos virtuais na Política de Desenvolvimento de Coleções, a aplicação dos Estudos de Usuários para o entendimento das necessidades informacionais e satisfação nos serviços oferecidos. Além de treinamentos para a comunidade acadêmica, acerca da importância do acesso e uso dessa inovação tecnológica.

Cumprir frisar que a institucionalização na promoção das inovações e tecnologias adquiridas pela Universidade, através do envolvimento dos docentes, a exemplo da indicação dos acervos virtuais nos planos de cursos ou a divulgação em salas de aulas e rotinas acadêmicas é de suma importância para dinamizar e potencializar o uso efetivo das bibliotecas virtuais pelos discentes.

Diante do exposto, é pertinente ressaltar a importância da colaboração de todos os envolvidos para que as ações possam se concretizar e assim, otimizar o acesso e uso dos acervos virtuais na instituição. Nesse sentido, reafirmamos o papel dos docentes da instituição no engajamento eficaz para o fortalecimento do uso das bibliotecas virtuais.

Com o intuito de contribuir efetivamente com a implementação do Plano, são apresentadas abaixo, as proposições/diretrizes delineadas e os participantes envolvidos em cada fase do processo.

Quadro 1 - Plano de ação para as bibliotecas virtuais da UFERSA

	Política de desenvolvimento institucional (PDI)	<ul style="list-style-type: none"> • As plataformas de acervos virtuais devem estar contidas no PDI da Universidade; • A institucionalização de incentivo para a utilização dos recursos adquiridos;
	Plano de Inovação	<ul style="list-style-type: none"> • As plataformas de acervos virtuais devem estar contidas no plano de inovação institucional; • Os planos de manutenção e desenvolvimento tecnológico devem conter as garantias de preservação e acesso aos livros virtuais;
	Comissão multisetoriais - interdisciplinar	<ul style="list-style-type: none"> • Alinhamento junto às pró-reitorias de administração e planejamento de forma a garantir estudos, direcionamento de recursos e continuidade com as assinaturas das bibliotecas virtuais;
	Plano de contratações	<ul style="list-style-type: none"> • A Universidade deve prever no plano de contratação os acervos virtuais, com contingenciamento, especificação de percentuais para investimento; • Os acervos virtuais adquiridos devem estar de acordo com as necessidades institucionais, a partir dos planos de curso, bem como a indicação de títulos pela gestão da biblioteca; • As assinaturas devem possuir um percentual mínimo de 60% dos títulos indicados nos planos de cursos; • Os contratos devem garantir a manutenção do título na base durante a vigência contratual.

	Promoção e divulgação ativa das bibliotecas virtuais	<ul style="list-style-type: none">● Parceria e ações junto aos Centros, Departamentos e Coordenações de Cursos;● Marketing direcionado: elaboração de plano de ação para as mídias sociais;● Agenda de treinamentos contínuos, abordagem pró ativa, com a comunidade universitária sobre as bibliotecas virtuais e seus recursos;
	Capacitação de equipe	<ul style="list-style-type: none">● Equipe multidisciplinar capacitada na utilização dos recursos virtuais;● Promover o compartilhamento de informações entre a equipe. Por exemplo, com a realização de oficinas que destaquem as potencialidades dos acervos virtuais e ferramentas das plataformas;● Realizar treinamentos e capacitações sobre as bibliotecas virtuais e seus recursos com os fornecedores das plataformas;● Registro através de tutoriais/manuais dos recursos das bibliotecas virtuais;
	Programa de relacionamento com o docente	<ul style="list-style-type: none">● Capacitações personalizadas de acordo com as áreas e acervos de interesse do componente curricular;● Parceria para ações diretas em salas de aula, eventos;● Mapeamento e divulgação pró ativa dos títulos indicados nos programas de curso;● Oficinas periódicas de pesquisa e uso das bibliotecas virtuais e suas ferramentas;
	Gestão do acervo virtual	<ul style="list-style-type: none">● Criar comissão para avaliação de acervos virtuais;● Promover a composição de acervo para além das assinaturas através de livros virtuais de acesso aberto;● Parcerias para intercâmbios de livros virtuais com editoras universitárias;
	Programa de relacionamento com o usuário	<ul style="list-style-type: none">● Periodicidade anual na aplicação de estudo do usuário de forma a ter um mapeamento contínuo de suas necessidades;● Disponibilização de questionário <i>on line</i> contínuo para que o usuário registre as suas opiniões acerca dos acervos virtuais;● Divulgação de títulos;

		<ul style="list-style-type: none"> • Campanhas temáticas; • Ações para desenvolvimento de competências digitais: oficinas periódicas de pesquisa e uso dos acervos virtuais (sobre as bibliotecas virtuais e suas ferramentas);
	Disponibilização de recursos para acesso	<ul style="list-style-type: none"> • Inovação em empréstimos: aquisição e disponibilização de suportes (equipamentos tecnológicos) para fomentação de uso dos acervos virtuais; • Espaço na biblioteca com recursos de acesso (hardware) aos acervos virtuais;
	Métricas	<ul style="list-style-type: none"> • Equipe multidisciplinar para avaliação das métricas de uso, acesso, <i>feedback</i> dos usuários; • Utilização de dados para avaliação de títulos, plataformas, investimentos direcionados de acordo com a necessidade informacional identificada.

	Ações institucionais integradas	<ul style="list-style-type: none"> • Promoção ativa dos acervos virtuais nas aulas; • Parceria com a biblioteca para oficinas e ateliês de pesquisa; • Inserção nos planos de aula para atividades integradas nas plataformas de bibliotecas virtuais; • Desenvolver junto à biblioteca ações para promoção do comportamento informacional de busca e uso dos acervos em sua totalidade (físico e virtual); • Ações para promoção da competência digital do discente.
	Indicação de acervo	
	Atualização dos planos de curso/componentes curriculares	

Fonte: elaborado pela autora, 2024.

Portanto, a implementação da proposta, com as ações e diretrizes aqui apresentadas, têm como objetivo impulsionar e potencializar a utilização das bibliotecas virtuais, integrando de maneira abrangente a comunidade acadêmica da UFERSA. Isso contribuirá significativamente para aprimorar os aspectos gerenciais envolvidos e facilitar a tomada de decisões acerca dos recursos investidos nas bibliotecas do SISBI. Para concretizar essas iniciativas, é necessário dedicar esforços contínuos e empenho para enfrentar os desafios decorrentes da adoção de tecnologias nos ambientes das bibliotecas universitárias, de modo a garantir que as inovações tenham impacto positivo na satisfação das necessidades informacionais da comunidade acadêmica.

À guisa de conclusão, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA adota uma metodologia de gestão que detalha os procedimentos para a implementação dos princípios de Gestão de Processos em sua esfera. O objetivo do escritório de processos² é

² <https://ep.ufersa.edu.br/>

estruturar ações, padronizar e alcançar metas estratégicas. Nesse sentido, o Plano apresentado tem o potencial de orientar os protocolos para a integração das inovações, a exemplo das bibliotecas virtuais, nos portfólios de processos de governança, gestão e finalísticos da instituição. Portanto, tem potencial para se inserir no Escritório de Processos, para melhorar o fluxo das ações, sua divulgação e uso. Atualmente, a aquisição de acervo está inserida nos macroprocessos finalísticos de ensino no escritório de processos, mas não há processos definidos para acervos virtuais.

Por último, o Plano Macro proposto está em consonância com a necessidade de mapear e implementar processos para sustentar e aprimorar as bibliotecas virtuais na UFERSA. O plano visa integrar esses processos na cadeia de valor da instituição, assegurando sua conformidade e promovendo melhorias contínuas para atender às necessidades informacionais da comunidade. Esse esforço resultará em valor agregado aos recursos informacionais virtuais adquiridos, além de ter um impacto social, de eficiência financeira de recursos públicos, significativo ao proporcionar à Gestão Universitária uma visão abrangente das necessidades informacionais da comunidade UFERSA e das inovações tecnológicas pertinentes às suas bibliotecas.